

DOI:

Інформаційно-аналітичні центри України як об'єднання з підтримки комунікації між владою й громадянським суспільством

Гриншпун О. Р., студентка,

науковий керівник – канд. філос. наук, Парафійник Н. І.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Розвиток та ефективне функціонування неурядових аналітичних центрів відкриває сьогодні нові можливості та перспективи втілення основних шляхів державної політики, спрямованої на врахування найбільш значущих потреб та інтересів громадян. Ця проблема є надзвичайно актуальною для сучасної України, яка на сьогодні перебуває в кризових суспільно-політичних умовах і потребує розробки та налагодження ефективного механізму співпраці різних органів влади, інституцій, організацій, ЗМІ та громадськості з метою розбудови та втілення якісно нової системи демократичних цінностей.

Інформаційно-аналітичні центри – недержавні науково-дослідницькі організації, які, як правило, зосереджують свої зусилля в різних галузях наук та здійснюють прикладні дослідження, аналіз і консультування з внутрішньополітичних та міжнародних проблем з метою надання політикам і громадськості можливості приймати обґрунтовані рішення з питань публічної політики.

Провідні інформаційно-аналітичні центри України: Інститут суспільно-економічних досліджень, Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова (УЦЕПД), Український центр аналітики і безпеки (УЦАБ), Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва, Центр політико-правових реформ (ЦППР), Інститут політики (ІП), Інститут трансформації суспільства (ІТС) та інші.

Інститут суспільно-економічних досліджень – український неурядовий аналітичний центр, основною діяльністю якого є аналіз державної політики.

Місія аналітичного центру: підвищувати ефективність управління суспільними ризиками та запобігати їхньому впливу за допомогою якісного аналізу та моделювання державної політики в соціально-економічній сфері та сфері людських ресурсів з метою перетворити Україну на сильну європейську державу.

Центр політико-правових реформ (ЦППР) – аналітичний центр, неурядова неприбуткова організація, створена для сприяння проведення реформ у політичній та правовій сферах з метою утвердження в Україні верховенства права та належного урядування. Місією ЦППР є сприяння інституційній організації України як відповідальної перед громадянином держави, основною метою діяльності якої є забезпечення прав людини.

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова – провідний недержавний аналітичний центр України, що здійснює дослідження державної політики, готує аналітичні доповіді, статті, соціологічні дослідження, коментарі з актуальних проблем державної політики.

Отже, сучасні інформаційно-аналітичні центри можна розглядати як ефективні об'єднання з підтримки комунікації між владою й громадянським суспільством, представництва й захисту суспільних інтересів, моніторингу дій влади, критичного аналізу та оцінки її рішень і формулювання альтернативних політичних пропозицій, перекладу політики на мову, доступну простим громадянам, і їх політичної просвіти.

В умовах, коли російські окупанти грубо порушують міжнародне право, нещадно руйнують цивільну інфраструктуру, убивають мирне населення, діяльність інформаційно-аналітичних центрів направлена на дотримання міжнародного права; розширення й забезпечення військової та іншої допомоги Україні країнами-партнерами; подолання дезінформації; розкриття і засудження військових злочинів агресора проти людства; вирішення екологічних проблем; надання гуманітарної допомоги населенню.